

УДК 004.92; 519.85

DOI 10.5281/zenodo.18649856

Научная статья

ФОРМАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧИ КОМПОНОВКИ ВИЗУАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КАК КОМБИНАТОРНОЙ ЗАДАЧИ ДИСКРЕТНО-НЕПРЕРЫВНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ

FORMALIZATION OF THE VISUAL LAYOUT ARRANGEMENT PROBLEM AS A MULTI-CRITERIA COMBINATORIAL DISCRETE-CONTINUOUS OPTIMIZATION PROBLEM

МУРАШОВ ЛЕОНИД МАКСИМОВИЧ,

Российский государственный гуманитарный университет.

MURASHOV LEONID MAKSIMOVICH,

Russian State University for the Humanities.

В статье рассматривается проблема формализации задачи компоновки визуальных элементов в условиях разнородных требований к структуре и качеству визуальных макетов. В исследовании используются методы формального описания пространства решений и аналитической классификации требований к компоновке. Особое внимание уделено таким вопросам как параметризация макета, типы ограничений и структура критериев качества. В результате исследования установлено, что задача компоновки допускает унифицированное формальное описание в терминах теории принятия решений и может быть сведена к решению комбинаторной задачи специального типа. Результатом исследования является обоснование механизма формализации задачи компоновки с явным разделением классов требований и критериев качества.

This paper examines the problem of formalizing the visual layout arrangement task under heterogeneous requirements for the structure and quality of visual layouts. The study employs methods of formal description of the solution space and analytical classification of layout requirements. Particular attention is given to issues such as layout parameterization, types of constraints, and the structure of quality criteria. As a result of the study, it is shown that the layout arrangement problem admits a unified formal description in terms of decision theory and can be reduced to solving a combinatorial optimization problem of a special type. The outcome of the research is the substantiation of a formalization mechanism for the layout arrangement problem with an explicit separation of requirement classes and quality criteria.

Ключевые слова: *визуальный макет, многокритериальная оптимизация, дискретно-непрерывная оптимизация, критерии качества, оптимизация компоновки.*

Key words: *visual layout, multi-criteria optimization, discrete-continuous optimization, quality criteria, layout optimization.*

АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Задачи компоновки визуальных элементов являются востребованными в различных предметных областях: архитектура и строительство, ландшафтный дизайн, сетевой маркетинг, проектирование мебели, размещение аппаратных средств в ограниченном объеме и др. Результатом таких задач являются решения в области графического дизайна, пользова-

тельские интерфейсы, визуально-текстовые представления, схемы компоновки, документы и цифровые макеты и т. д. Во всех областях требуется размещать набор элементов в ограниченном виртуальном пространстве с учётом геометрических, структурных и перцептивных требований, обеспечивая одновременно функциональность и качество визуального восприятия. В условиях непрерывного роста объёмов цифрового контента и необходимости его масштабирования и адаптивного формирования возрастает интерес к алгоритмическим методам компоновки.

Современные исследования показывают, что качество визуальной композиции оказывает существенное влияние на восприятие информации и поведение пользователей, при этом данный эффект определяется сочетанием нескольких факторов, таких как ясность структуры, плотность представления и композиционная согласованность [5]. Одновременно подчёркивается негативная роль информационной перегрузки, возникающей при избыточной плотности визуальных и текстовых элементов [9].

С формальной точки зрения задача компоновки сводится к поиску наилучшего решения на конечном множестве вариантов по нескольким, потенциально конфликтующим критериям [3]. При этом каждая альтернатива, как правило, допускает локальную оптимизацию по ряду параметров. Указанные особенности дают основание отнести задачу компоновки к особой группе задач принятия решений, в которых производится выбор оптимальной конфигурации из конечного множества допустимых альтернатив [4]. Это обуславливает актуальность представления компоновки визуальных элементов как многокритериальной задачи дискретно-непрерывной оптимизации (ЗДНО) [2]. Выявление общих закономерностей и эффективных алгоритмических подходов к проблеме формализации позволит создать основу для построения управляемых и интерпретируемых моделей автоматизированного проектирования макетов.

Обзор научной литературы по компоновке визуальных элементов.

Задача компоновки визуальных элементов (*layout arrangement*) является междисциплинарной и часто рассматривается в рамках компьютерной графики, визуализации данных, дизайна пользовательских интерфейсов и вычислительного дизайна. Целью таких задач является размещение набора объектов в ограниченном пространстве с учетом структурных, геометрических и перцептивных требований, обеспечивающих функциональность и визуальное качество результата.

Известные многокритериальные подходы к компоновке основываются на эвристических правилах, шаблонах и сеточных структурах. Определенный интерес связан с вопросами сетевой интерпретации задачи оптимальной компоновки [2]. Такие методы активно применяются в графическом дизайне и интерфейсном проектировании, где используются принципы выравнивания, близости и иерархии. Несмотря на практическую эффективность, эвристические решения обладают ограниченной гибкостью, плохо масштабируются при росте числа элементов и не позволяют формально учитывать сложные системы ограничений и противоречивые требования, что ограничивает их применение в автоматизированных системах.

Более строгий подход связан с формализацией компоновки как оптимизационной задачи размещения геометрических объектов. В этом направлении компоновка рассматривается как задача предотвращения пересечений, управления расстояниями и сохранения семантической близости между элементами. Размещение прямоугольных элементов в ряде случаев может быть сформулировано в виде задачи целочисленного квадратичного программирования, что позволяет получать структурированные и управляемые компоновки, превосходящие эвристические методы по качеству и стабильности [7]. Подобные постановки сближают задачи компоновки с классическими задачами размещения и упаковки с добавлением визуально-ориентированных критериев, что концептуально согласуется с дискретными моделями

геометрического моделирования компоновки сложных технических систем, в которых конфигурация формируется в пространстве допустимых решений с жёсткими геометрическими ограничениями [1].

Развитие оптимизационных методов нашло отражение в работах, ориентированных на проектирование пользовательских интерфейсов. В исследовании N. Dayama и соавторов предложена модель целочисленного линейного программирования для генерации сеточных макетов, учитывающая требования выравнивания, группировки и предпочтительных позиций элементов [6]. Авторами показана применимость строгих оптимизационных моделей в интерактивных инструментах проектирования, где решения должны вычисляться в реальном времени и быть управляемыми дизайнером.

Отдельное направление исследований связано с иерархическими моделями компоновки, в которых визуальная структура описывается через вложенные контейнеры. В работе K. Kikuchi и соавторов компоновка веб-страниц представляется в виде дерева визуального вложения, а задача проектирования формулируется как иерархическая оптимизация с набором энергетических функций, отражающих желаемые свойства дизайна, такие как выравнивание и интервалы [9]. Такой подход позволяет учитывать структурные зависимости между элементами, однако ориентирован преимущественно на контейнерные интерфейсы и требует явного задания иерархии.

Параллельно с оптимизационными методами активно развиваются генеративные подходы к компоновке. Перспективным можно считать использование глубоких нейронных сетей для моделирования распределений визуальных макетов, учитывающих семантику изображений и текста, атрибуты элементов и композиционные закономерности. В частности, известны модели генерации макетов с учётом атрибутов элементов [11], а также двухэтапные подходы, преобразующие текстовые описания в явные ограничения и затем выполняющие размещение элементов [12]. В ряде исследований генеративные модели дополняются оптимизацией в латентном пространстве, что позволяет накладывать ограничения без переобучения базовой модели [9].

Несмотря на значительное разнообразие подходов, существующие работы, как правило, ориентированы либо на конкретные архитектуры и типы макетов, либо на неявные критерии качества, встроенные в процесс обучения или оптимизации. Это затрудняет интерпретацию получаемых решений, сравнение методов и перенос моделей между различными контекстами. В связи с этим сохраняется потребность в обобщённой формализации задачи компоновки, описывающей её как многокритериальную ЗДНО с явно заданными переменными, ограничениями и интерпретируемыми критериями качества.

Постановка проблемы исследования.

Несмотря на активное развитие методов компоновки визуальных элементов, в существующих исследованиях отсутствует единая формализованная постановка задачи, позволяющая явно описывать пространство решений, систему ограничений и многокритериальную структуру оценки качества компоновки [6–8]. Значительная часть работ ориентирована либо на эвристические правила и шаблоны, либо на обучаемые генеративные модели, в которых критерии качества и ограничения задаются неявно [11; 12; 16] и инкорпорируются в архитектуру или процедуру обучения. Это затрудняет интерпретацию получаемых решений, сопоставление различных подходов и перенос методов между прикладными контекстами [9].

Особую методологическую сложность представляет разнородная природа требований к компоновке. В реальных задачах одновременно присутствуют жёсткие геометрические ограничения (например, запрет пересечений и выходов за границы), композиционные правила, связанные с иерархией и группировкой элементов, а также мягкие визуальные предпочтения, отражающие баланс, акценты и стилевые особенности. Отсутствие явного разделения таких

требований по их роли и семантике приводит к неопределённости при построении целевых функций и выборе оптимизационных стратегий.

В связи с этим возникает необходимость формализации задачи компоновки визуальных элементов как многокритериальной ЗДНО с явным выделением классов критериев качества и их функций в общей модели оценки. Такая постановка должна быть независимой от конкретных алгоритмов генерации и допускать различные способы агрегирования критериев в рамках единого формального описания.

Методология исследования и формализация задачи.

Рассматривается задача компоновки визуального макета, состоящего из конечного множества элементов, размещаемых на ограниченной двумерной области (фрейме) фиксированного размера. Каждый элемент характеризуется набором параметров, включающих как непрерывные величины, определяющие его геометрическое положение и размеры, так и дискретные атрибуты, связанные с выбором варианта представления, шаблона или функциональной роли в композиции. Параметры макета описываются вектором:

$$\theta \in \Theta \subset R^d \times \mathcal{V}$$

где непрерывная часть пространства решений отвечает за координаты, размеры, интервалы и масштаб элементов, а дискретная часть \mathcal{V} — за комбинаторные решения, такие как выбор шаблонов, вариантов оформления и принадлежность элементов к определённым категориям или группам. Подобное разбиение пространства решений на непрерывную и дискретную составляющие соответствует общему подходу к формализации сложных задач выбора и оптимизации, принятому в экономико-математических моделях принятия решений. Таким образом, пространство решений имеет дискретно-непрерывную структуру [6; 7].

Подобная параметризация отражает реальную природу задач компоновки, в которых изменение дискретных параметров может существенно трансформировать допустимое множество непрерывных конфигураций. Для упрощения дальнейшего анализа предполагается, что непрерывные параметры нормализованы в компактную область, например в единичный гиперкуб, что позволяет унифицировать задание ограничений и функций качества и не накладывает ограничений на выбор конкретного алгоритма оптимизации.

Качество визуальной компоновки не может быть адекватно описано одним скалярным показателем, поскольку определяется совокупностью требований различной природы. В рамках предлагаемой формализации вводится классификация критериев качества, отражающая их семантическую роль в задаче оптимизации.

Во-первых, выделяются жёсткие *геометрические ограничения*, нарушение которых приводит к недопустимым конфигурациям макета. К ним относятся запрет пересечений элементов, выходов за границы фрейма [6; 7], нарушение минимальных расстояний и попадание в заданные зоны запрета. Такие критерии носят обязательный характер и определяют базовую допустимость решения.

Во-вторых, рассматриваются *композиционные правила*, связанные с визуальной иерархией [8], порядком элементов и их группировкой. Эти критерии отражают структурные закономерности композиции, такие как относительное расположение заголовков, согласованность элементов внутри групп и логический порядок представления информации. Нарушение данных правил не всегда делает макет недопустимым, однако существенно снижает его воспринимаемое качество.

В-третьих, вводятся *мягкие визуальные предпочтения*, отражающие баланс, акценты и эстетические свойства композиции [13]. К ним относятся, например, предпочтения в размере ключевых элементов, распределение визуального веса и разнообразие шаблонов. Такие кри-

теории носят контекстный характер и допускают вариативность в зависимости от задачи и стиля.

Наконец, выделяются *опциональные критерии*, активируемые только в определённых сценариях и не являющиеся обязательными для всех типов макетов. Подобная классификация позволяет явно разделять требования по их роли и семантике, избегая смешения ограничений и предпочтений в едином неструктурированном наборе, что соответствует методологическим принципам построения моделей многокритериального принятия решений, в которых область допустимых решений и критерии оптимальности рассматриваются отдельно.

Для формального описания задачи оптимизации вводится функция качества $F(\theta)$, сопоставляющая каждой конфигурации макета скалярное значение. В общем виде функция качества представляется как агрегирование частных критериев с определёнными весами:

$$F(\theta) = \sum_{k=1}^K w_k \cdot f_k(\theta)$$

где $f_k(\theta)$ — отдельные компоненты функции качества, соответствующие различным аспектам компоновки, а w_k — их веса.

Использование линейной комбинации в данной работе рассматривается как один из возможных способов агрегирования многокритериальной оценки. Показана также практическая реализуемость процедуры совместного учёта критериев различной природы в рамках единой формальной модели. В зависимости от постановки задачи и требований прикладного контекста возможны иные схемы агрегирования, включая иерархические, нелинейные или адаптивные функции [6; 8; 14]. Веса критериев интерпретируются как параметры управления стилем и приоритетами компоновки. Изменение весов позволяет ослаблять или усиливать влияние отдельных групп критериев, не изменяя при этом общей структуры модели. Таким образом, функция качества выступает не только как средство оптимизации, но и как инструмент явного задания предпочтений и ограничений в задаче компоновки.

В качестве иллюстрации предложенной формализации приведем пример реализации функции качества в виде взвешенной суммы отдельных компонент (табл. 1). Указанные выражения служат демонстрацией того, как критерии различной природы могут быть формализованы и совместно использованы в рамках единой оптимизационной модели.

Таблица 1. Пример реализации компонент функции качества

Название критерия	Пример формулы	Класс критерия
Геометрические ограничения		
Пересечения элементов: штраф за перекрытие прямоугольных областей элементов.	$f(\theta) = \sum_{i < j} Area(B_i \cap B_j)$	Жёсткие
Выход за границы: штраф за часть элемента, лежащую вне фрейма.	$f(\theta) = \sum_i Area(B_i \setminus Frame)$	Жёсткие
Минимальное расстояние: штраф, если элементы ближе заданного порога d_{min} .	$f(\theta) = \sum_{i < j} max(0, d_{min} - d_{ij})$	Жёсткие
Отступ от краёв: штраф за нарушение минимального отступа p_{min} от границ фрейма.	$f(\theta) = \sum_i max(0, p_{min} - d_{edge,i})$	Композиционные

Иерархия и порядок		
Близость заголовков: поощрение/штраф за компактную группировку заголовков по вертикали.	$f(\theta) = \sum_{t_i, t_j \in T} y_i - y_j $	Композиционные
Порядок заголовков: штраф за нарушение заданного вертикального порядка заголовков.	$f(\theta) = \sum_i \max(0, y_i - y_{i+1})$	Композиционные
Элементы выше заголовков: штраф за размещение любых элементов выше верхней границы области заголовков.	$f(\theta) = \sum_{e \notin T} \max(0, y_{\min, T} - y_e)$	Жёсткие
Порядок пропозиций: штраф за нарушение вертикального порядка текстовых блоков.	$f(\theta) = \sum_i \max(0, y_i - y_{i+1})$	Жёсткие
Крупные пропозиции: поощрение увеличивать видимую площадь блоков пропозиций.	$f(\theta) = - \sum_{p \in P} Area(B_p)$	Мягкие
Разнообразие шаблонов: поощрение использования разных <code>template_id</code> среди пропозиций.	$f(\theta) = - template_id(p) \ p \in P $	Мягкие
Группировка и выравнивание		
Консистентность зазоров: штраф за высокую вариативность расстояний между элементами внутри группы.	$f(\theta) = \sum_g Var(gap_{ij})$	Композиционные
Чистота группы: штраф за попадание элементов других групп внутрь ограничивающего прямоугольника группы.	$f(\theta) = \sum_g \sum_{e \notin g} Inside(e, BBox(g))$	Композиционные
Внешние зазоры больше внутренних: штраф, если расстояния внутри группы не меньше расстояний между группами.	$f(\theta) = \sum_g \max(0, \max(gap_{in}) - \min(gap_{out}))$	Композиционные
Визуальный баланс		
Доля/площадь изображения: поощрение увеличивать видимую площадь ключевого изображения (товара).	$f(\theta) = -Area(B_{image})$	Мягкие
Специальные ограничения		
Зоны запрета: штраф за пересечение элементов с заданными областями Z_k .	$f(\theta) = \sum_k \sum_i Area(B_i \cap Z_k)$	Жёсткие

В формулах, приведённых в таблице 1, используются следующие обозначения:

- θ — параметрический вектор конфигурации визуального макета, включающий параметры размещения и размеров элементов.
- B_i — ограничивающий прямоугольник -го визуального элемента.

- *Frame* — прямоугольная область фрейма, в пределах которой осуществляется компоновка.
- *Area(·)* — площадь соответствующей геометрической области.
- *i, j* — индексы визуальных элементов.
- *d_{ij}* — минимальное расстояние между элементами *i* и *j*.
- *d_{min}* — минимально допустимое расстояние между элементами.
- *d_{edge,i}* — минимальное расстояние элемента *i* до ближайшей границы фрейма.
- *p_{min}* — минимально допустимый отступ от границы фрейма.
- *T* — множество элементов, относящихся к заголовкам.
- *P* — множество элементов, относящихся к текстовым пропозициям.
- *y_i* — вертикальная координата элемента *i*.
- *y_{min,T}* — минимальная вертикальная координата среди элементов множества *T*.
- *g* — группа визуальных элементов, объединённых по шаблону или логической принадлежности.
 - *gap_{ij}* — расстояние между соседними элементами внутри группы.
 - *gap_{in}* — расстояния между элементами внутри одной группы.
 - *gap_{out}* — расстояния между различными группами.
 - *Var(·)* — дисперсия значений расстояний.
 - *BBox(g)* — ограничивающий прямоугольник группы *g*.
 - *Inside(e,·)* — индикатор попадания элемента *e* внутрь заданной области.
 - *template_id(p)* — идентификатор шаблона, используемого элементом *p*.
 - *B_{image}* — ограничивающий прямоугольник ключевого изображения.
 - *Z_k* — *k*-я зона запрета на размещение элементов.

Применимость формализации и иллюстративные сценарии.

Предложенный подход к формализации задачи компоновки ориентирован на широкий класс приложений, в которых требуется совместный учёт геометрических ограничений, структурных правил и мягких визуальных предпочтений. Благодаря явному разделению дискретных и непрерывных параметров, а также классификации критериев качества по их семантической роли, модель может быть адаптирована к различным типам визуальных макетов без изменения базовой постановки задачи. В частности, формализация применима к задачам компоновки графических макетов [14], включающих текстовые и визуальные элементы, где необходимо соблюдать ограничения на пересечения, иерархию и группировку объектов. Аналогичная структура требований возникает при автоматическом проектировании пользовательских интерфейсов [6; 8] и визуально-текстовых представлений [16], в которых важны как строгие геометрические правила, так и композиционные закономерности. Кроме того, модель допускает использование в регламентированных средах, где часть требований носит обязательный характер, а часть — оценочный и зависит от контекста применения.

Отметим, что предлагаемая формализация не привязана к конкретному алгоритму генерации или оптимизации. Она может служить основой как для детерминированных оптимизационных методов, так и для гибридных подходов, сочетающих генеративные модели с последующей оптимизацией по заданной системе критериев. Тем самым формализация выступает универсальным уровнем описания задачи, обеспечивающим сопоставимость решений и управляемость процесса компоновки.

Обсуждение результатов и выводы.

В настоящей работе предложена формализация задачи компоновки визуальных элементов в виде многокритериальной задачи дискретно-непрерывной оптимизации. В отличие от подходов, ориентированных на конкретные алгоритмы генерации или обучаемые модели,

основной акцент сделан на постановке задачи и явном описании пространства решений, системы ограничений и структуры критериев качества.

Ключевым результатом является выделение и классификация критериев компоновки по их семантической роли, включая жёсткие геометрические ограничения, композиционные правила и мягкие визуальные предпочтения. Такое разделение позволяет избежать методологической неоднозначности при построении функций качества и подчёркивает, что требования к компоновке носят разнородный характер и не могут быть корректно интерпретированы в рамках единственного универсального показателя. Использование линейной комбинации критериев рассмотрено как иллюстративный пример реализации предложенной формализации, а не как утверждение оптимальности данной формы агрегирования.

Предложенная постановка носит общий характер и не привязана к конкретным методам оптимизации или генерации, что обеспечивает её применимость в широком классе задач визуального проектирования. Ограничением данной работы является её фокус на формализации постановки задачи без проведения эмпирической оценки качества компоновки с участием пользователей или экспертов в области дизайна [10; 15]. В качестве примера механизма агрегирования критериев выделена линейная функция качества, что не исключает возможности использования альтернативных схем многокритериальной оптимизации.

В качестве направлений дальнейших исследований предполагается привлечение экспертов в области визуального дизайна и изучения восприятия для формирования и валидации набора критериев качества на основе существующих практик, а также экспериментальное решение задачи оптимизации и количественное сравнение полученных результатов с существующими методами оптимизации компоновки.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Маркин Л.В., Корн Г.В., Куи Мин Хан, Е. Вин Тун. Дискретные модели геометрического моделирования компоновки авиационной техники // Труды МАИ. 2016. № 86. С. 16.
2. Надеждин Е.Н. Сетевая интерпретация многокритериальной задачи принятия проектного решения // Научный вестник. 2016. № 1(7). С. 157–167.
3. Надеждин Е.Н., Шептуховский В.А. Задача выбора компоновочной схемы комплекса технологического оборудования // Вестник Тульского государственного университета. Сер. «Проблемы управления электротехническими объектами». 2010. Вып. 5. С. 280–282.
4. Феоктистова Л.В. Модель принятия решений в задачах компоновки оборудования // Известия вузов. Северо-Кавказский регион. Серия: Технические науки. 2008. № 3. С. 11–14.
5. Шумакова Е.А. Эстетика визуального контента в маркетинговых коммуникациях // Медиасреда. 2020. № 2. С. 117–124.
6. Dayama N., Todi K., Saarelainen T., Oulasvirta A. GRIDS: Interactive Layout Design with Integer Programming // Proceedings of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. 2020. P. 1–13. DOI 10.1145/3313831.3376553.
7. Gomez-Nieto E., Casaca W., Nonato L.G., Taubin G. Mixed Integer Optimization for Layout Arrangement // Proceedings of the International Conference on Graphics, Patterns and Images (SIBGRAPI). 2013. P. 1–8. DOI 10.1109/SIBGRAPI.2013.25.
8. Kikuchi K., Otani M., Yamaguchi K., Simo-Serra E. Modeling Visual Containment for Web Page Layout Optimization // Computer Graphics Forum. 2021. Vol. 40. No. 7. P. 33–44. DOI 10.1111/cgf.14399.
9. Kikuchi K., Simo-Serra E., Otani M., Yamaguchi K. Constrained Graphic Layout Generation via Latent Optimization // Proceedings of the 29th ACM International Conference on Multimedia (MM '21). 2021. P. 88–96. DOI 10.1145/3474085.3475497.
10. Kusi G.A., Rumki M.Z.A., Quarcoo F.H., Otchere E. The Role of Information Overload on Consumers' Online Shopping Behavior // Journal of Business and Management Studies. 2022. Vol. 4. No. 4. P. 172–188. DOI 10.32996/jbms.2022.4.4.16.

11. Li J., Yang J., Zhang J., Liu C., Wang C., Xu T. Attribute-Conditioned Layout GAN for Automatic Graphic Design // *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*. 2020. Vol. 27. No. 10. P. 4039–4048. DOI 10.1109/TVCG.2020.2999335.

12. Lin J., Guo J., Sun S., Xu W. A Parse-Then-Place Approach for Generating Graphic Layouts from Textual Descriptions // *arXiv*. 2023. DOI 10.48550/arXiv.2308.12700.

13. Sayin Z. Proposal for an Approach to Teaching The Issues of “Balance” and “Order” in Basic Design Education Classes of Graphic Design Departments with Reference to the “Big Bang” and the Formation of the Universe Processes // *Procedia – Social and Behavioral Sciences*. 2012. Vol. 46. P. 4902–4906. DOI 10.1016/j.sbspro.2012.06.357.

14. Yang X., Mei T., Xu Y.-Q., Rui Y. Automatic Generation of Visual-Textual Presentation Layout // *ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications and Applications*. 2016. Vol. 12. No. 2. P. 1–22. DOI 10.1145/2818709.

15. Zhang Y., Huang S. The influence of visual marketing on consumers’ purchase intention of fast fashion brands in China: An exploration based on fsQCA method // *Frontiers in Psychology*. 2024. Vol. 15. DOI 10.3389/fpsyg.2024.1190571.

16. Zhou M., Xu C., Ma Y., Ge T. Composition-aware Graphic Layout GAN for Visual-textual Presentation Designs // *arXiv*. 2022. DOI 10.48550/arXiv.2205.00303.

Поступила в редакцию: 09.02.2026

Принята в печать: 12.03.2026

© Мурашов Л. М., 2026.